

MANIFIESTO DE ASUNCIÓN Y VOTO DE PATRONATO HERÁLDICO PERPETUO

A la mayor gloria de Dios, Honor de la Tradición y Memoria del Linaje Blanco Ferro.

En el día de hoy, 27 de mayo de 2026, encontrándose en pleno uso de sus facultades civiles y tradicionales el que suscribe, Don Andrés Blanco Ferro, portador del Documento Nacional de Identidad número 49711062N, en su condición de Armígero de pleno derecho en virtud de las Armas Propias asumidas, fijadas y debidamente registradas con sello de tiempo en el presente año, viene en otorgar, decretar e instituir el presente VOTO DE PATRONATO HERÁLDICO PERPETUO, bajo el amparo del derecho civil de identidad y las leyes de la heráldica civil contemporánea.

PRIMERO. Que las citadas Armas Personales, nacidas de la libre asunción ex novo y asentadas como expresión de identidad, honor y memoria del linaje Blanco Ferro, quedan desde este instante formal y solemnemente vinculadas al Patronato Espiritual de Santiago el Mayor, Apóstol, Patrón de Galicia y Espejo de la Caballería.

SEGUNDO. Por el presente acto de devoción cultural y arraigo tradicional a la tierra gallega, el estatus heráldico de este titular se eleva formalmente, reconociéndosele en el tráfico heráldico y social la condición de Armígero Patrón de Intención Jacobea, adquiriendo el derecho consuetudinario de custodiar dicho blasón bajo la luz de tan alta dignidad.

TERCERO. Para que conste de forma visual, pública y pacífica el aumento de rango institucional del blasón, se decreta que las Armas de Don Andrés Blanco Ferro podrán mostrarse a partir de esta fecha con sus correspondientes ornamentos exteriores de patronato, a saber: Acolada detrás del escudo la Cruz de Santiago de gules, y timbrando el conjunto en cinta superior, el grito histórico de armas: ¡SANTIAGO!.

Dado, firmado y proclamado para su permanente registro, indexación y conocimiento público en la bitácora oficial de Armígeros.

Firmado: Don Andrés Blanco Ferro (DNI 49711062N)

En Galicia, a 27 de mayo de 2026.